
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.24

DOI 10.5281/zenodo.15828945

Епишко В.Ф.

Епишко Вячеслав Федорович, Московский университет имени С.Ю. Витте, Россия, 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр., 12, стр. 1. E-mail: sahtorg@mail.ru.

Принципы взаимодействия между центральной и региональной властью в различных формах государственного устройства

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к организации взаимодействия центральных и региональных органов государственной власти при различных формах государственного устройства. Представлены трактовки форм государственного устройства, а также состав, признаки и формы унитарного государства. Выделены и охарактеризованы формы государственного устройства: унитарное государство и федерация. Выделены особенности и принципы построения взаимоотношений между центральной и региональной властью в унитарных и федеративных государствах. Выявлены актуальные проблемы федеративных отношений в России.

Ключевые слова: государственное устройство, конфедерация, субъект федерации, унитарное государство, федерация, форма государственного устройства.

Epishko V.F.

Epishko Vyacheslav Fyodorovich, Witte Moscow State University, Russia, 115432, Moscow, 2nd Kozhukhovskiy Ave., 12, building 1. E-mail: sahtorg@mail.ru.

Principles of interaction between central and regional authorities in various forms of government

Abstract. The article discusses theoretical approaches to the organization of interaction between central and regional government authorities in various forms of government. The interpretations of the forms of government, as well as the composition, signs and forms of a unitary state are presented. The forms of the state structure are highlighted and characterized: a unitary state and a federation. The features and principles of building relationships between central and regional authorities in unitary and federal states are highlighted. The actual problems of federal relations in Russia are revealed.

Key words: state structure, confederation, federal subject, unitary state, federation, form of government.

Россия, будучи многонациональным государством, издревле тяготела к федеративной форме государственного устройства. Выстраивание взаимоотношений между центральной и региональной властью определялось ходом исторических процессов, а также в связи с учетом баланса интересов центральной власти и регионов. Однако каждое государство, включая и Россию, сталкивается с проблемой установления верховенства центральной власти и тяготения региональных властей к децентрализации. Центробежные силы способны в одно мгновение разрушить государственную целостность и обречь население на нелегкий выбор: подчиниться центральной власти или искать собственные пути самоопределения. Даже в, казалось бы, устойчивых на первый взгляд унитарных государствах действие таких центробежных сил имеет деструктивные последствия для государственного строительства. Тем самым, изучение моделей выстраивания взаимоотношений между центральной и региональной властью имеет не только теоретический, но и сугубо практический характер. В свете вышесказанного представляется, что проблема взаимоотношений между центральной и региональной властью в государствах с разными формами государственного устройства имеет ключевое значение для определения оптимальной модели федеративных отношений в Российской Федерации.

Целью данной исследования является анализ теоретико-правовых подходов к организации взаимодействия центральных и региональных органов государственной власти при различных формах государственного устройства.

Теоретической основой настоящего исследования выступили научные труды ученых в области конституционного, административного права и сравнительного правоведения. Благодаря научным работам исследователей в области сравнительного правоведения, конституционно-

го права (в том числе – М.И. Байтина, А.И. Денисова, И.Д. Левина, Г.М. Манова, Н.А. Михалева, В.С. Петрова, Б.А. Стародубского, Л.М. Карапетяна, В.М. Карельского, Б.С. Эбзеева и др.) собран существенный объем фактического материала и данных по теме исследования. Отдельные аспекты рассматриваемой нами темы раскрываются в работах В.В. Арановского, М.А. Барханоева, Д.В. Березовского, В.В. Богатырева, Э.П. Григониса, Ю.Б. Масыгиной, Д.М. Худолея и др.

Методологической основой исследования выступили следующие методы: формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, структурно-функциональный.

В литературе можно встретить различные определения формы государственного устройства, как одной из характеристик формы государства. Наряду с формой правления и государственным режимом форма государственного устройства определяет систему взаимоотношений между частями государства, определяет направления и виды государственной политики, а также выстраивает систему взаимодействия между центральной властью и ее частями.

В литературе можно встретить различные трактовки формы государственного устройства.

Д.М. Худолей пишет о том, что «форма государственного территориального устройства отражает разделение властей по вертикали. Это есть разделение государства на части, порядок взаимодействия их между собой и с государством в целом» [12, с. 200]. Рассматривая виды форм государственного устройства, указанный автор описывает унитарное государство, федеративное и конфедерацию. Между тем, отнесение конфедерации к формам государственного устройства представляется спорным и сомнительным, поскольку конфедерация является не формой одного государства, а способов

связи между несколькими государствами (как правило, двумя).

Кроме того, есть мнение о том, что под государственным устройством понимается только «территориальная организация государственной власти». Такой подход сужает всю широту отношений, возникающих по поводу как построения целостного государства, так и установления необходимых связей между его частями для решения общегосударственных задач и задач, имеющих регионального значение.

По признакам взаимодействия верховной власти и региональных образований внутри государства все государства подразделяются на унитарные (простые) и федеративные (сложные). Взаимоотношения между органами власти в каждой из форм государственного устройства имеет свою специфику.

Некоторые исследователи относят к формам государственного устройства и конфедерацию, однако это не совсем правильный подход, поскольку конфедерация предполагает политическое и экономическое объединение самостоятельных и суверенных государств, при которых сохраняется государственная целостность и суверенитет отдельных, входящих в конфедерацию государств. Примером федеративных объединений в современном мире является Европейский союз, а также союз Российской Федерации и Республики Беларусь. Между тем, с учетом, что части конфедерации сохраняют свою территориальную и государственную целостность, рассматривать конфедерацию в качестве формы государственного устройства было бы нецелесообразным и неправильным, поскольку форма государственного устройства характеризует взаимоотношения между частями территории и центральной властью в рамках отдельно взятого государства.

Согласно теоретическим исследованиям, унитарное государство – это единое, цельное государственное образование, состоящее из административно-территориальных единиц, которые под-

чиняются центральным органам власти и признаками государственного суверенитета не обладают [8, с. 871].

По утверждению Э.П. Григониса [4, с. 9], основным признаком унитарного государства выступает декларирование и закрепление на конституционном уровне неделимости и целостности такого государства, что исключает возможность образования в нем самостоятельных государственно-подобных образований, как это имеет место, например, в федерациях.

Унитарная форма государственного устройства является наименее сложной и представлена в большей части современных государств мира. Как правило, к унитарным государствам принято относить относительно небольшие по территории и устойчивые государственные образования с моноэтническим составом населения. Большая часть стран Европы (Польша, Финляндия, Чехия, Словакия, Франция, Испания и т.д.) являются унитарными государствами, поскольку были исторически образованы по моноэтническому принципу. Примечательно, что большая часть сохранившихся в мире абсолютных монархий (Саудовская Аравия, ОАЭ и т.д.) являются также унитарными государствами. Однако стоит указать, что форма правления никак не влияет на формирование государства как унитарного или федеративного. Скорее, образование унитарного государства является результатом историко-политического процесса, в ходе которого определенные этнические группы (нации) в пределах своего проживания создавали устойчивые формы территориальной организации населения.

В состав унитарного государства могут входить отдельные административно-территориальные единицы и даже автономии. В последнем случае принято говорить о сложном унитарном государстве (примером тому является Дания, автономией которой является Гренландия). В относительно малых по территории унитарных государствах внутригосударственных образований может не быть во-

все (примером является Мальта, Бахрейн). Входящие в состав унитарного государства территориальные образования подчинены центральной власти и не обладают собственным суверенитетом.

Можно выделить следующие характерные признаки унитарного государства

- единая система органов государственной власти и управления и отсутствие органов государственной власти на местах;

- единая конституция, действующая на всей территории унитарного государства;

- единая судебная система;

- административно-

территориальные единицы унитарного государства не обладают государственным суверенитетом;

- международное сотрудничество и внешняя политика являются функциями высших государственных органов [1, с. 184].

Указанные признаки оказывают влияние на формирование и развитие отношений между центральными государственными органами власти, местными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Проблема классификации унитарных государств является актуальной в современной теории государства и права, учитывая большое число унитарных государств и различия по способам территориальной организации государственной власти. Какого-либо единого подхода к классификации унитарных государств не существует, хотя в основе большинства представлений о том, как устроена государственная власть по территориальному принципу преобладает точка зрения о делении всех унитарных государств по степени централизации государственной власти во взаимоотношении с органами местного самоуправления и управления на местах.

В зависимости от степени централизации унитарные государства подразделяются на централизованные и децентрализованные. Централизованные, в свою

очередь, подразделяются на бюрократически централизованные и демократически централизованные унитарные государства [6, с. 104].

В бюрократически централизованных государствах во главе местных органов государственной власти стоят назначенные центром чиновники, которым подчиняются местные органы самоуправления. Примером бюрократически централизованного государства является Саудовская Аравия, в которой местное самоуправление не получило еще достаточного развития, а все решения на местах принимаются по ограниченному кругу вопросов и контролируются со стороны центральных ведомств арабского королевства. Нужно отметить, что в последнее время сокращается число государств, в которых местные органы власти действуют в ограниченном правовом поле и контролируются со стороны центральных государственных органов [2, с. 102].

Демократическая форма централизации допускает большую степень самостоятельности выборных местных органов государственной власти в решении их региональных вопросов. В качестве примера демократически централизованного государства является Франция, в которой местное самоуправление на местах дополняется местным управлением, а местным органам власти представлена значительная степень свободы в решении вопросов местного значения. При демократическом централизме законодательные акты, принимаемые высшим законодательным органом государства, становятся обязательными для исполнения местными органами власти.

Децентрализованная теория называет государство, в котором центральные органы государственной власти имеют весьма ограниченные права вмешательства в решения местных проблем, и где местные органы, избираемые населением, обладают значительным объемом автономии. Классический пример в этом отношении – Испания, где наряду с такими историческими областями, как страна Басков и Каталония, выделенными по

национальному признаку, созданы и территориальные автономии [4, с. 12]. Между тем, в современной Европе мы можем наблюдать проблемы децентрализации власти даже в унитарных государствах, что не делает данную форму государственного устройства абсолютно идеальной и устойчивой [3, с. 6]. Тому пример – Великобритания, которая состоит из графств и округов. В составе Великобритании выделены крупные территориальные единицы – Уэлс, Шотландия, Северная Ирландия, в которых весьма высок уровень сепаратистских настроений.

Федеративное государство характеризуется сложной формой территориального устройства, при которой государственная власть разделена между центральными, т. е. федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов, входящих в федерацию. Федерация (от латинского *foedus* – «союз») – это союз нескольких государственных образований (государств), основанный на договоре. Субъекты федерации – территориальные единицы, обладающие не всеми, а некоторыми признаками государства (например, конституцией, законодательными органами). Поэтому современное понимание федерации означает, что это такое государство, в состав которого входят территориальные образования – субъекты федерации (штаты, кантоны, провинции), обладающие определенным суверенитетом, т.е. относительной самостоятельностью в осуществлении власти на собственной территории.

Федерация – соединенное, сложное союзное государство, представляющее собой объединение субъектов, образованных по территориальному или национальному признакам. Исторические первые федерации возникли в Новое время, хотя в средние века и даже в античное время можно найти примеры политических образований, созданы по федеративному принципу.

В специальной литературе подчеркивается, что истоком современного федерализма является модель, заложенная и во-

площенная в США в период перехода от конфедерации к федерации [5, с. 65].

Сложная политическая природа федерации обусловлена тем, что в ней осуществлен раздел суверенитета между союзом и его субъектами. Государственностью, суверенитетом обладают как федерация, так и ее субъекты. И.А. Ромайкин, сравнивая федерацию и унитарное государство, пишет о коренных отличиях этих двух форм государственного устройства: «государственная сущность в ней, в отличие от унитарных государств, проявляется в двух качествах – государственном, суверенном и федеративном, связанным главным образом с существованием федеративных отношений – особой формы реализации государственной власти внутри федерации» [10, с. 45].

Однако в выборе приоритетов государственной политики и определении основных направлений деятельности между федерацией и унитарным государством не существует особых различий. Как отмечает Ю.В. Ким: «Форма государственного устройства, в том числе и федеративное устройство, не предопределяет результативности соответствующих направлений государственной политики. Целевые ориентиры и способы их достижения применительно к каждому из отмеченных направлений должны четко дифференцироваться. Это позволяет избежать на практике искажения целей и задач внутренней политики государства и облегчает поиск адекватных методов их достижения» [7, с. 12].

Федеративная форма для России, как многонационального и сложноустроенного государства, является более предпочтительным вариантом, чем унитарное государство. К такому выводу, в частности, приходит А.Н. Яшник. По его словам, «для России указанная форма представляет собой оптимальный вариант, учитывая исторические особенности формирования целостности России и ее многонациональный характер» [13, с. 156]. История формирования и развития российского

государства подтверждает верность данного тезиса.

Источником федеративной государственности является суверенитет нации, образующей ее население, и (или) монарха, возглавляющего союз. Нация в федеративном государстве политически едина, но не в полной мере. В юридическом смысле она состоит из народов, каждый из которых претендует на известную меру политической самостоятельности.

Реализация принципа самостоятельности в организации и функционировании органов государственной власти субъектов РФ в настоящее время затруднена в связи с тенденциями к чрезмерному регулированию правоотношений со стороны центральных органов власти. Это в значительной степени ограничивает возможность субъектов РФ осуществлять собственное нормативное регулирование даже тех вопросов, которые были отнесены к их собственным предметам ведения.

Другим не менее важным для характеристики Российской Федерации, как федеративного государства, является принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами власти разного уровня. Этот принцип согласно В.И. Голованой [11], выражается в том, на основе Конституции РФ, Федеративного договора и иных административных договоров между органами власти Российской Федерации и ее субъектов осуществляется разграничение полномочий и предметов ведения.

Таким образом, Россию в настоящее время нельзя назвать классической федерацией. Исторически она тяготеет к унитаризму: сильному центру с небольшим объемом собственных полномочий у территорий. Однако провозглашение любого государства унитарным или федеральным не имеет существенного практического значения. Самые демократические конституции зачастую сопровождались введением самых диктаторских режимов. Так, самой демократичной конституцией первой половины XX века считается Конституция СССР 1936 года, принятая в тоталитарном государстве в самый разгар

масштабных политических репрессий [8, с. 3]. Поэтому важно не только что написано в законе, но и (в большей степени) то, насколько его предписания соблюдаются. И главной задачей, стоящей в данный момент перед Россией является принятие качественных законов и обеспечение их полного и безоговорочного исполнения, а не перетягивание полномочий от регионов к центру и наоборот.

Следующей проблемой государственного управления в России является регулирование национальных отношений. Федерализм в России по большому счету построен по национальному принципу. И это важно учитывать в выстраивании моделей взаимодействия между центром и национальными республиками.

Одной из причин распада СССР по свидетельству историков, изучающих данный период времени, стало обострение межнациональных конфликтов на всем советском пространстве. СССР был конфедерацией государств или по-другому, союзным государством. Конфедерации всегда неустойчивы: они либо распадаются, либо интегрируются в федеративное государство. Так кантоны Швейцарской Конфедерации утратили право выхода из нее еще в XIX веке и Швейцария стала федеративным государством, сохранив конфедерацию лишь как элемент названия. Как конфедерация СССР накопил множество проблем политического и национального характера. Суверенные республики не желали мириться в роли второстепенных союзных образований, в связи с чем предпринимались неоднократные попытки пересмотра отношений между СССР и союзными республиками в составе СССР. Уже в конце 80-х гг. прибалтийские республики заявляли о своем праве свободного выхода из состава СССР, что, собственно, и было предусмотрено советской Конституцией. Насильно удержать республики в составе союзного государства на тот момент уже не представлялось возможным в силу слабости центральной власти.

В этой связи можно констатировать, что распад СССР был следствием реали-

зации суверенного права государств на выход из этого союза и был совершенно правомерен и закономерен. Следовательно, и возникновение неизбежных при этом межнациональных конфликтов был также вполне закономерным и прогнозируемым шагом.

Выше были рассмотрены следующие формы государственного устройства: унитарное государство и федерация. Можно заключить, что:

1. Унитарное государство является простым государством, отличается полным политическим единством. Такое государство меньше всего подвержено сепаратистским настроениям. Унитарное государство более управляемо. Достоинство унитарного государства в том, что оно располагает всей полнотой верховной власти. Унитарное государство неделимо.

2. Федеративное государство является сложным государством, как результат объединения ряда государств или государственных образований – членов федерации. Члены федерации (штаты, земли, государства) имеют свое собственное деление. Субъекты федерации являются относительно самостоятельными, но не имеют права одностороннего выхода из состава союза.

Итак, с учетом вышесказанного можно установить следующие особенности взаимоотношений между государствен-

ными органами центральной и региональной власти в унитарных и федеративных государствах:

1) в унитарных государствах в связи с централизацией государственного аппарата центральные и региональные органы государственной власти выстроены в единую систему публичной власти, а уровень их взаимодействия является максимально бесконфликтным;

2) в федеративных государствах выстраивание взаимодействия между органами власти федеративного и регионального уровней осуществляется на основе разделения компетенции и полномочий в соответствии с федеративной конституцией или федеративным договором. Чем сложнее устроено государство, тем сложнее осуществлять централизованное государственное управление, тем больше возникает конфликтов между центральными и региональными государственными органами.

Проблемы федеративных отношений в России проистекают из необходимости поиска наиболее оптимального способа взаимодействия региональных и центральных органов государственной власти, при этом, основным принципом этих взаимоотношений должен стать принцип равных и партнерских отношений, исключая конфликты интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арановский В.В. Государственное право зарубежных стран. М.: Юристъ, 2022. 622 с.
2. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.: Проспект, 1997. 477 с.
3. Богатырева О.Н. Процессы децентрализации в европейских странах // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2018. № 2. С. 6-11.
4. Григонис Э.П. К вопросу о классификации унитарных государств в юридической науке // Мир юридической науки. 2017. № 3. С. 9-13.
5. Демина Т.А. Развитие понятия формы государственного устройства в конституционных проектах Российской империи и Конституциях СССР // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 7. С. 13-19.
6. Калыбек У.А. Унитарная форма государственного устройства как самая распространенная среди стран СНГ // Вестник Кыргызского Национального Университета имени Жусупа Баласагына. 2019. № 4. С. 102-106.
7. Ким Ю.В. Федеративная государственность: сущность, генезис, проблемы развития: теоретико-методологические основы: автореф. дис. . . канд. юрид. наук. М., 2009. 29 с.

8. Кузнецова В.В. «Советская конституция – фикция или действительность»: размышления французского гуманиста Р.К. Арона // Научные труды КубГТУ. 2016. № 1. С. 3-8.
9. Мугсинова Д.И. Формы государственного устройства зарубежных стран // Аллея науки. 2019. Т. 3. № 5. С. 871-874.
10. Ромайкин И.А. О характере федерализма // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. № 1(45). С. 45-51.
11. Современная система государственного и муниципального управления / Под ред. В. И. Голованова. М.: МАКС Пресс, 2023. 840 с.
12. Худoley Д.М. О форме государств зарубежных стран / Д.М. Худoley // Пермский юридический альманах. 2021. № 1. С. 199-204.
13. Яшник А.Н. Проблемы федерализма и пути их решения. Идеология, религия, экономика. М.: Издательские решения, 2018. 282 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aranovskij V.V. Gosudarstvennoe pravo zarubezhnyh stran. M.: Jurist#, 2022. 622 s.
2. Baburin S.N. Territorija gosudarstva: pravovye i geopoliticheskie problemy. M.: Pro-spekt, 1997. 477 s.
3. Bogatyreva O.N. Processy decentralizacii v evropejskih stranah // Jelektronnoe prilozhenie k Ros-sijskomu juridicheskomu zhurnalu. 2018. № 2. S. 6-11.
4. Grigonis Je.P. K voprosu o klassifikacii unitarnyh gosudarstv v juridicheskoj nauke // Mir juridicheskoj nauki. 2017. № 3. S. 9-13.
5. Demina T.A. Razvitie ponjatija formy gosudarstvennogo ustrojstva v konstitucionnyh proektah Ros-sijskoj imperii i Konstitucijah SSSR // Gosudarstvennaja vlast' i mestnoe samoupravlenie. 2017. № 7. S. 13-19.
6. Kalybek U.A. Unitarnaja forma gosudarstvennogo ustrojstva kak samaja rasprostrannaja sredi stran SNG // Vestnik Kyrgyzskogo Nacional'nogo Universiteta imeni Zhusupa Balasagyna. 2019. № 4. S. 102-106.
7. Kim Ju.V. Federativnaja gosudarstvennost': sushhnost', genezis, problemy razvitija: teoretiko-metodologicheskie osnovy: avtoref. dis. . . kand. jurid. nauk. M., 2009. 29 s.
8. Kuznecova V.V. «Sovetskaja konstitucija – fikcija ili dejstvitel'nost'»: razmyshlenija francuzskogo gumanista R.K. Arona // Nauchnye trudy KubGTU. 2016. № 1. S. 3-8.
9. Mugsinova D.I. Formy gosudarstvennogo ustrojstva zarubezhnyh stran // Alleja nauki. 2019. Т. 3. № 5. S. 871-874.
10. Romajkin I.A. O haraktere federalizma // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Po-volzhsckij region. Obshhestvennye nauki. 2018. № 1(45). S. 45-51.
11. Sovremennaja sistema gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija / Pod red. V. I. Golovanova. M.: MAKS Press, 2023. 840 s.
12. Hudolej D.M. O forme gosudarstv zarubezhnyh stran / D.M. Hudolej // Permskij juridicheskij al'manah. 2021. № 1. S. 199-204.
13. Jashnik A.N. Problemy federalizma i puti ih reshenija. Ideologija, religija, jekonomika. M.: Izdatel'skie reshenija, 2018. 282 s.

Поступила в редакцию: 06.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.